

A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR DIANTE DO PROCESSO INCLUSIVO

 DOI: 10.5281/zenodo.7529526

Andrey Oliveira Gonçalves

Graduação em Educação Física pela Universidade Tiradentes. Especialista em Educação Física Adaptada pela Universidade Cândido Mendes. Mestrando em Gerência e Administração de Políticas Culturais e Educacionais pelo Instituto de Educação Superior Kyre'y Saso. Atualmente leciona no Centro Universitário do Rio São Francisco (UNIRIOS). Possui experiência na área de Educação Física.

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Linguagens, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho pela Universidade Federal do Piauí (2022), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

O presente artigo tem como objetivo apresentar a educação física escolar diante do processo inclusivo bem como os desafios e possibilidades da sua prática pedagógica. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando as contribuições dos autores como SOUZA JR, (2001), FALKENBACH; DREXSLER; WERLE, (2007) entre outros procurando enfatizar a inclusão dos alunos especiais nas aulas de educação física considerando assim as adaptações necessárias dos conteúdos para

atender as necessidades do mesmo. Conclui-se que a educação física é um componente curricular importante na escola para o desenvolvimento dos alunos nos seus diversos aspectos cognitivo, motor, físico, emocional e social e que o professor precisa de apoio pedagógico e suporte nas suas aulas.

Palavras chave: Educação Física Escolar. Processo Inclusivo. Prática Pedagógica.

Abstract

This article aims to present school physical education in the face of the inclusive process, as well as the challenges and possibilities of its pedagogical practice. A bibliographic research was carried out considering the contributions of authors such as SOUZA JR, (2001), FALKENBACH; DREXSLER; WERLE, (2007) among others, seeking to emphasize the inclusion of special students in physical education classes, thus considering the necessary adaptations of the contents to meet their needs. It is concluded that physical education is an important curricular component at school for the development of students in their various cognitive, motor, physical, emotional and social aspects and that the teacher needs pedagogical support and support in their classes.

Keywords: School Physical Education. Inclusive Process. Pedagogical Practice.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema a educação física escolar diante do processo inclusivo onde o componente curricular por ter uma das suas principais características à cultura corporal do movimento diante dos conteúdos propostos pode encontrar algumas dificuldades para a inclusão de alunos especiais. Diante disso algumas questões podem ser apontadas como: As aulas de educação física proporcionam a inclusão de alunos especiais? Como acontece a inclusão de alunos especiais nas aulas de educação física?

Ao falar em processo inclusivo entende-se que a educação física aliada a proposta pedagógica da escola proporciona uma série de vivências corporais com isso, não se limita apenas aos alunos com alguma especialidade mais em todo contexto socioeducacional.

Diversos autores acreditam que a educação física durante muito tempo, foi considerada a disciplina para as pessoas mais habilidosas ou o mais esbelto e que a mesma precisava de um ressignificado em relação as suas práticas pedagógicas pois onde a perspectiva do melhor ou pior, gordo ou magro, bom ou ruim os conceitos e estereótipos são rotulados causando assim exclusão nas aulas.

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica como metodologia, com o intuito de analisar publicações literárias e artigos científicos que abordem questões sobre o tema.

O texto foi fundamentado nas ideias e compreensões de autores como: Brasil (1996), Brasil (1997), Cidade (2002), Drexler (2007), Dutra (2006), Falkenbach (2007), Freitas (2002) Rocha, (2006), Silva (2006), Souza Jr (2001), Werle (2007)

2. DISCUSSÃO

A década de 80 sem dúvida foi um período de muitas mudanças para o componente curricular Educação Física onde mesmo estava ligado as instituições Militares, Médicas e Esportivas passando a ter uma atuação de cunho pedagógico como os demais componentes curriculares.

Além disso, entende-se que o:

O componente curricular é, no sentido de matérias de ensino, não apenas, um constituinte do rol de disciplinas escolares, mas um elemento da organização curricular da escola que, em sua especificidade de conteúdos, traz uma seleção de conhecimentos que, organizados e sistematizados, devem proporcionar ao estudante uma reflexão acerca de uma dimensão da cultura e que aliado a outros elementos desta organização curricular, visa contribuir com a formação cultural do estudante. (SOUZA JR, 2001, p.83).

A partir da fala de Souza Jr, (2011) entende-se que a Educação Física como componente curricular proporciona ao estudante uma ampla diversidade de conteúdo a serem vivenciados nas aulas, desenvolvendo assim a cultura corporal do movimento bem como suas contribuições para formação cidadã do mesmo.

Indubitavelmente e “partindo dessa compreensão, reconhecemos a Educação Física como uma prática pedagógica que possibilita sintetizar e sistematizar representações do mundo no que concerne à produção histórica e social de algumas das dimensões, elaborações, manifestações da cultura humana, em contextos específicos, tais como: jogos, esportes, ginásticas, lutas e danças” (SOUZA JR, 2011, p. 223).

Além disso “A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica...” (BRASIL, 1996, p.19) e

que a sua prática fica facultativa ao aluno que estuda em turno noturno, maior de trinta anos de idade, que possui jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas e que estiver prestando serviço militar.

Vale ressaltar que a Educação Física precisa ser vista como uma prática fundamental para o desenvolvimento do indivíduo no ambiente escolar onde Moreira, (2004) acredita que a Educação Física deve propor projetos integradores com os demais componentes curriculares onde a prática corporal proporcione experiências, desenvolvendo assim a autonomia do aluno.

Desse modo, entende-se que o trabalho docente no componente curricular EF precisa estar voltado para a aprendizagem de regras de convívio e a construção dos vínculos sociais, contribuindo assim, para a formação de uma nova mentalidade, fundada em atitudes e valores éticos e na garantia dos direitos sociais (SOUZA JR. (org), 2011, p.219).

Para tanto, faz-se necessária a apropriação crítica dos conhecimentos culturais e científicos específicos desse componente, visando a construção de competências que possibilitem aos estudantes se reconhecerem como sujeito de ações emancipatórias e transformadoras (SOUZA JR. (org.), 2011, p.219).

Destaca-se que diante da temática inclusão juntamente com as reflexões da didática da Educação Física permite exercitar uma ação pedagógica inovadora nas aulas de educação física escolar. Trata-se de avançar em aspectos históricos da prática pedagógica da educação física, cuja trajetória destaca restritos envolvimento didáticos com a temática da inclusão, fator que expõe carências de discussão e diálogos acerca de possibilidades nessa linha (FALKENBACH; DREXSLER; WERLE, 2007, p.104).

Tanto na EF, como nas demais práticas da escola regular, a inclusão pode constituir-se em uma ação extremamente complexa aos professores e à comunidade escolar, uma vez que a ação pedagógica tem buscado a universalização e uniformização do conhecimento. Este aspecto impossibilita olhar para a individualidade e as relações entre as diferenças (FALKENBACH, 2007, p.38).

De acordo com Falkenbach, (2007), fica evidente que criar padrões para estabelecer a inclusão de alunos nas aulas de qualquer componente curricular, prioriza a aprendizagem coletiva, deixando de lado as diferenças e a forma como cada indivíduo aprende. Compreende que cada pessoa aprende de uma forma e

mesmo com um padrão estabelecido pode ser limitado, não alcançando os objetivos através das propostas pedagógicas para os mesmos.

Com isso percebe-se que:

No âmbito da educação, as deficiências requisitam um ambiente novo e criativo, um modo de vida escolar com organização de novas formas especiais de se envolver o aprendizado respeitando as características especiais. (FALKENBACH; DREXSLER; WERLE, 2007, p.104).

Segundo Dutra; Silva; Rocha, (2006) a Educação Física Escolar permite adequações necessárias para a participação de todos, realizando atividades apropriadas para cada indivíduo com o intuito de não haver exclusão nas aulas. Diante disso, é importante ressaltar que “a Educação Física escolar deve dar oportunidades a todos os alunos para que desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos. Nesse sentido, cabe assinalar que os alunos portadores de deficiências físicas não podem ser privados das aulas de Educação Física.” (BRASIL, 1997, p.24). Por tanto:

É tarefa da Educação Física Escolar, portanto, garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente. (BRASIL, 1997, p.24)

Garantir o acesso dos alunos nas aulas de Educação Física segundo Brasil, (1997) é estabelecer uma proposta inclusiva onde o objetivo principal é a participação de todos nas atividades propostas pelo professor bem como os princípios da socialização em meio as diferenças.

Além disso, “A aula de Educação Física pode favorecer a construção de uma atitude digna e de respeito próprio por parte do deficiente e a convivência com ele pode possibilitar a construção de atitudes de solidariedade, de respeito, de aceitação, sem preconceitos.” (BRASIL, 1997, p.31)

Salienta-se ainda que programas foram desenvolvidos para a utilização de uma metodologia de ensino que favorecesse os alunos com deficiência onde a Educação Física Adaptada foi ganhando espaço nos cursos de graduação, facilitando assim a prática pedagógica do professor.

Porém, Cidade e Freitas (2002) acredita que grande parte dos professores do componente curricular que estão atuando nas escolas não receberam no seu tempo de graduação as instruções necessárias sobre adaptação do conteúdo e inclusão. Com isso muito profissionais podem se deparar com problemas sem saber como agir durante a ministração da aula por não ter o preparo necessário.

Diante de tais argumentações, compreende-se que:

A prática pedagógica de caráter inclusivo na EF esbarra em históricas dificuldades que estão relacionadas com o entendimento da sua ação. Enquanto a ação pedagógica estiver centrada no ensino do movimento e o desenvolvimento de sua técnica respaldada por conceitos de “melhor/pior”, “certo/errado” e “ganhar/perder”, sempre haverá margem para a exclusão (FALKENBACH, 2007, p.41)

Sem dúvida, muitas investigações e estudos tem se desenvolvido para atender os alunos com necessidades especiais. Diante disso, Falkenbach; Drexler; Werle, (2007) enfatiza que duas situações podem acontecer hoje em dia dentro do contexto escolar: uma participação inclusiva do aluno nas aulas de Educação Física ou sua presença sem participação.

Sendo assim, o professor de Educação Física conhecendo bem o perfil desse aluno pode analisar qual a metodologia a ser adotada. Cidade e Freitas, (2002) relaciona algumas como:

- [...] adaptação de materiais e sua organização na aula;
- adaptação no programa envolvendo planejamento, atividades e avaliações;
- aplicar uma metodologia que facilite o entendimento do aluno bem como o uso de estratégias que estimulem o aluno despertando assim o seu interesse nas aulas;
- adaptações de objetivos e conteúdo em relação as necessidades educativas.

É importante que o professor de Educação Física identifique aquilo que é fundamental para uma melhor adequação na atividade proposta (verificando o tipo e quantidade necessárias) evitando assim as dificuldades de aprendizado do aluno (CIDADE; FREITAS, 2002)

Vale ressaltar que no processo de inclusão nas aulas de Educação Física, não existe uma metodologia específica que se aplique, mas cabe ao professor saber as combinações necessárias para promover a aprendizagem dos seus alunos (CIDADE; FREITAS, 2002).

Apesar das adaptações necessárias para que haja a inclusão dos alunos especiais nas aulas de Educação Física:

É fundamental, entretanto, que alguns cuidados sejam tomados. Em primeiro lugar, deve-se analisar o tipo de necessidade especial que esse aluno tem, pois existem diferentes tipos e graus de limitações, que requerem procedimentos específicos. Para que esses alunos possam frequentar as aulas de Educação Física é necessário que haja orientação médica e, em alguns casos, a supervisão de um especialista em fisioterapia, um neurologista, psicomotricista ou psicólogo, pois as restrições de movimentos, posturas e esforço podem implicar riscos graves. (BRASIL, 1997, p. 31)

Com isso “o professor pode fazer adaptações, criar situações de modo a possibilitar a participação dos alunos especiais” e que “a aula não precisa se estruturar em função desses alunos, mas o professor pode ser flexível, fazendo as adequações necessárias.” (BRASIL, 1997, p. 31)

Diante das declarações de Brasil (1997), fica evidente que o professor de Educação Física deve preservar a integridade física de seus alunos bem como ter conhecimento prévio da especialidade do mesmo e isso se dá através da boa relação e comunicação entre a equipe pedagógica onde envolve coordenadores, professores e a equipe do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

CONCLUSÃO

Diante dos argumentos apresentados, percebe-se a importância da educação física escolar onde o componente curricular proporciona atividades que podem ser adaptadas ao perfil de cada aluno, promovendo uma aula inclusiva, cabendo ao professor em seu planejamento realizar as adaptações dos conteúdos e materiais necessários para o desenvolvimento das aulas.

Entretanto, o trabalho colaborativo entre o componente curricular, coordenação pedagógica e Atendimento Educacional Especializado (AEE) é essencial para um bom desenvolvimento das aulas de educação física, pois é importante que o professor compartilhe as suas experiências e dificuldades, estabelecendo assim a possibilidade de uma prática pedagógica coerente com o seu planejamento.

Com isso, as instituições escolares precisam rever em seu planejamento uma proposta que atenda as possíveis demanda de alunos especiais do componente curricular, pois se tratando de uma prática onde envolve a cultura corporal do movimento, existe inúmeros desafios. Sendo assim, as aulas de educação física precisariam de um suporte pedagógico durante a ministração das aulas com auxiliares especializados para o bom andamento da aula e conseguindo assim alcançar os seus objetivos nas propostas inclusivas.

REFERÊNCIAS

- CIDADE, R.E.; FREITAS, P.S. Educação Física e Inclusão: considerações para a Prática a Pedagógica na Escola. Integração, v. 14 – Edição Especial – Educação Física Adaptada -, p. 27-30, 2002. Disponível em: <http://www.rc.unesp.br/ib/efisica/sobama/sobamaorg/inclusao.pdf>. Acessado em 05 de jul. 2021
- DUTRA, R. S; SILVA, S. S. M; ROCHA, R. C. S. A educação inclusiva como projeto da escola: O lugar da educação física. ADAPTA, A revista profissional da Sobama, Ano II, 2006.
- FALKENBACH, Atos Prinz; et al. A inclusão de crianças com necessidades especiais nas aulas de Educação Física na educação infantil. Movimento, Porto Alegre, v,13, nº 2, p. 37-53 maio/ago 2007.
- _____, Atos Prinz; DREXSLER, Greice; WERLE, Verônica. Didática da educação física e inclusão. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 28, nº 2, p.103-119. Jan. 2007.
- SOUZA JR, Marcílio. A Educação Física como componente curricular: polêmicas e desafios do passado e do presente. Brasil, 2011.
- BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. p. 24, 1997.
- _____, Lei de Diretrizes e Base da Educação. p. 19, 1996.